

نقش فابینگ در ارتباط با شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری در دانشجویان دختر و پسر

علیرضا صادقی زاده

Alirezasadeghizadeh02@gmail.com

The role of phubbing in relation to the index of cognitive reserve and self-directed learning in male and female students

Abstract:

Purpose: The purpose of the present study is the role of phubbing in relation to the index of cognitive reserve and self-directed learning in male and female students. **Method:** The method of the current research is descriptive-correlation based on its nature. The statistical population includes all students of Islamic Azad University Shahrood branch in the academic year of 2021-2022. To determine the sample size, Cochran's sample size estimation formula was used, which is equal to 263 people. Sampling method is available. Scales were used to collect data. SPSS version 24 software and Pearson correlation method were used to analyze the data. **Findings:** The findings showed that there is a significant relationship between phubbing and the index of cognitive reserve and self-directed learning ($P<0.05$). Also, phubbing can be predicted based on the index of cognitive reserve and self-directed learning ($P<0.05$). **Conclusion:** Therefore, it seems that by modifying the components related to the index of cognitive reserve and self-directed learning, such as the importance of attending to education and free time, as well as improving self-control and self-management skills, it is possible to minimize phubbing among young people

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر نقش فابینگ در ارتباط با شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری در دانشجویان دختر و پسر است. **روش:** روش پژوهش حاضر با توجه ماهیت آن از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در سال تحصیلی 1399-1400 است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول براورد حجم نمونه کوکران استفاده شد که برابر 263 نفر است. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است. جهت جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و روش همبستگی پیرسون استفاده شد. **یافته‌ها:** یافته‌ها نشان داد بین فابینگ با شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری رابطه معنادار وجود دارد ($P<0/05$). همچنین فابینگ را می‌توان بر اساس شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری پیش‌بینی نمود ($P<0/05$). **نتیجه‌گیری:** بنابراین، به نظر می‌رسد با اصلاح مولفه‌های مربوط به شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری مانند اهمیت به پرداختن به تحصیلات و اوقات فراغت و همچنین بهبود مهارت خودکنترلی و خودمدیریتی می‌توان فابینگ را در بین جوانان به حداقل رساند.

واژه‌های کلیدی: فابینگ، شاخص ذخیره شناختی، خودراهبری یادگیری، دانشجویان

پیشرفت در فناوری های تلفن همراه و دسترسی به اینترنت باعث افزایش چشمگیر ترجیح استفاده از دستگاه های تلفن همراه در بین مردم شده است (رویلا، کورنیلو، کاستکس^۱ و همکاران، 2016). در مقایسه با گذشته، دستیابی و استفاده از فناوری های تلفن همراه بسیار آسان تر شده است. از سال 2019، چهار میلیارد کاربر تلفن همراه در سراسر جهان وجود دارد و این کاربران 6.5 ساعت در روز را در اینترنت می گذرانند. در سراسر جهان، میزان استفاده از تلفن همراه و دسترسی به شبکه های اجتماعی در تلفن های همراه به ترتیب به 67 و 42 درصد رسیده است (ارگان^۲، 2020)، در حالی که در آمریکا، میزان استفاده از تلفن همراه 58 درصد است (اندرسون^۳، 2019). این آمارها نشان می دهد که مردم به طور گسترده از دستگاه های تلفن همراه استفاده می کنند و برنامه های رسانه های اجتماعی بیشترین قسمت این استفاده را به خود اختصاص داده اند. استفاده فشرده از دستگاه های تلفن همراه بدون مشکل نبوده است. گذراندن وقت زیاد با دستگاه های تلفن همراه ممکن است مشکلات اجتماعی و روانی متعددی را به همراه داشته باشد. استفاده از تلفن های همراه ممکن است عادت ها را به میزان قابل توجهی تغییر دهد و منجر به انجام رفتارهای غیرمعمول شود. به عنوان مثال، استفاده بیش از حد از تلفن همراه ممکن است سطح تماس چشمی را کاهش دهد و توانایی ارتباط با دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و بر آنها تأثیر بگذارد و بنابراین بر روابط بین فردی تأثیر منفی بگذارد (کارداگ، توسونداس، ارزن^۴ و همکاران، 2016). علاوه بر این، تحقیقات انجام شده بر روی دانشجویان نشان داد که آنها در حالی که از تلفن های همراه خود دور بودند مضطرب می شوند و همچنین پس از استفاده بیش از حد از تلفن نیز دچار استرس می شوند (لپ، بارکلی و کارپینسکی^۵، 2014). دویر، کوشلف و دان^۶ (2018) اظهار داشتند که استفاده بیش از حد از تلفن همراه به روابط اجتماعی آسیب می زند. در حقیقت، 87٪ از جوانان به جای برقراری ارتباط رو در رو، پیام رسانی را ترجیح می دهند. نتایج چنین مطالعاتی نشان می دهد که استفاده بیش از حد از تلفن همراه ممکن است به مشکلات روانی منجر شود و به روابط اجتماعی آسیب برساند.

¹ Revilla, M., Cornilleau, A., Cousteaux, A. S

² Ergun N

³ Anderson, M

⁴ Karadag, E., Tosuntas, S., B., Erzen, E

⁵ Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C

⁶ Dwyer, R. J., Kushlev, K., & Dunn, E. W

فابینگ به عنوان عمل خنثی کردن عملکرد شخص در یک موقعیت اجتماعی با نگاه کردن به تلفن به جای توجه به محیط پیرامون تعریف می شود (ارگان، 2020). فابینگ اغلب به عنوان یک رفتار بی احترامی (تانگ، هو و لو، 2018)، بی ادبانه و از نظر اجتماعی نامناسب (واندن^۳، 2019) شناخته می شود. با کمال تعجب، گرچه مردم از عواقب منفی فابینگ آگاه هستند، اما آنها در زمینه های اجتماعی به این کار ادامه می دهند (کارداک و همکاران، 2016).

معمولا محیط دانشگاه از اینترنت پرسرعت، رایگان و نامحدود برخوردار است و این موضوع موجب استفاده بیش از حد دانشجویان از اینترنت تلفن همراه می شود. ضمن اینکه بر نحوه استفاده آنان نظارتی نیز وجود ندارد. اساتید نیز دانشجویان را به استفاده از منابع گسترده اینترنتی تشویق می کنند و از آنها می خواهند مواد درسی را در اینترنت جست و جو کنند و نیز از این طریق با آنها در ارتباط باشند. در حالی که معمولا مهارت های دانشجویان در استفاده از اینترنت به ویژه برای استفاده اطلاعاتی آموزش داده نمی شود (یانگ^۳، ۲۰۰۴). علاوه بر این، دانشجویان باید از مهارت های مناسب برای یادگیری مطالب درسی برخوردار باشند، به ویژه در مقاطع تحصیلی تکمیلی که مسئولیت یادگیری بیشتر به عهده خود دانشجویان است و این خود آنها هستند که باید بر فرایند یادگیری خود نظارت کنند. به طور کلی خودتنظیمی از مهارت های روان شناختی مهمی است که در همه ابعاد زندگی ضروری است. اما سازه خودراهبری در یادگیری با یادگیری خودراهبر به کاربرد مهارت خود مدیریتی در امور مربوط به یادگیری به ویژه یادگیری تحصیلی می پردازد (شیرزاد، ترقی خواه و محمدی، 1398). یادگیری خودراهبر فرایندی است که در آن یادگیرندگان مسئولیت شناسایی نیازهای آموزشی خود، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی نتایج یادگیری خود را بر عهده داشته و با ابتکار و به طور مستقل از دیگران به منظور دستیابی به هدف های یادگیری از پیش تعیین شده، فعالیت می کنند (فیشر و کینگ^۴، 2010). به عبارتی دیگر، یادگیری خودراهبر درجه مسئولیت پذیری یادگیرنده نسبت به یادگیری اش است (فیشر و همکاران، 2001). این نوع از یادگیری به عنوان یک مهارت ضروری برای آموزش عالی در سده بیست و یکم مطرح شده است (آهنچیان و عصاررودی، 1394). در یادگیری خودراهبر، فرد هدف- های یادگیری را تعیین، روش یادگیری مناسب را انتخاب و نتایج یادگیری را مستقل و یا با کمک آموزشگر، ارزیابی می کند (اودال^۵، 2013). ویژگی های بسیاری برای یادگیرندگان خودراهبر در ادبیات مربوطه بیان شده است

¹ T'ng, S. T., Ho, K. H., & Low, S. K

² Vanden Abeele, M. M

³ Young, K.S

⁴ Fisher JM & King J

⁵ Avdal E

که برخی از آنها با یکدیگر همپوشانی دارند. بنا بر نظر متخصصان، یادگیری خودراهبر خالص‌های از ویژگی‌های افراد خودراهبر شامل خودکنترلی، خودمدیریتی، انگیزه و اشتیاق به یادگیری و حل مسئله به‌منظور دستیابی به بهترین نتایج یادگیری است (یوسفی و گردانشکن، 1389).

علوم مختلف از زوایای متفاوت به بررسی این پدیده پرداخته و نظریه‌های متفاوتی برای تبیین و توضیح این اختلال مطرح کرده‌اند. نظریه زیست پزشکی: بر عوامل موروثی و مادرزادی، نوسان‌های شیمیایی در مغز و ناقل‌های عصبی تاکید دارد. بر این اساس، برخی کروموزم‌ها و هورمون‌ها و فقدان یا ازدیاد برخی ناقل‌ها و مواد شیمیایی ضروری وجود دارند که موجب تنظیم فعالیت‌ها در مغز و سایر سیستم‌های عصبی می‌شوند. در نتیجه، شخص ممکن است مستعد اعتیاد شود. از آنجا که اینترنت دارای فرصت‌های بسیار جالب و مهیجی است، این تئوری در مورد اعتیاد به اینترنت نیز ممکن است استفاده شود (فریز^۱، 2003). ژو، دو و کوین^۲ همکاران (2012) مغز جوانان هجده ساله معتاد به اینترنت و فضای مجازی را با استفاده از دستگاه ام آر آی مطالعه کردند. نتیجه مطالعه آنان حاکی از عملکرد غیر طبیعی بافت‌های سفید برخی از نواحی مغزی است که با تصمیم‌گیری، کنترل شناختی و پردازش هیجانی مربوط می‌شوند. بنابراین سلامت شناختی در پیش‌بینی اعتیاد به گوشی همراه نقش موثری دارد. سلامت شناختی، عنصری عمده در اطمینان یافتن از کیفیت زندگی بزرگسالان و ارتباط مؤثر با دنیای پیرامون و انجام فعالیت‌های روزمره در طول زندگی است. سلامت شناختی را می‌توان توانایی تفکر، یادگیری و به یاد آوردن واضح و روشن دانست و این سلامتی، خود مؤلفه مهم یک مغز سالم است (پرینس^۳، 2013). سلامت و زوال شناختی، در اغلب مواقع با همبسته‌های عصبی قابل مشاهده در بافت و ساختار مغز همراه بوده است؛ اما این همبستگی هیچگاه کامل نبوده است (استرن^۴، 2008). سلامت شناختی در طول عمر، با موانع گوناگونی روبه‌رو است و یکی از موانع عمده سلامت شناختی انسان‌ها اختلالات شناختی می‌باشد که دامنه آن از اختلال خفیف شناختی تا دمانس و به‌خصوص بیماری آلزایمر را در برمی‌گیرد (آلبرت^۵ و همکاران، 2011). مفهوم شاخص ذخیره شناختی به تفاوت‌های فردی در پردازش تکالیف شناختی اشاره دارد که باعث می‌شود، بعضی افراد در مقایسه با دیگران بهتر بتوانند با آسیب مغزی مقابله کنند (اسکارمیس و استرن^۶، 2007). فرض بر این است که ذخیره شناختی وابسته به توانایی و انعطاف مغز برای اجرا کردن به اندازه کافی تکالیف شناختی علیرغم آسیب عصبی است (استرن،

¹ Ferris, R. J

² Zhou L F, Du Y, Qin L

³ Prince, M. J

⁴ Stern, Y

⁵ Albert, M. S

⁶ Scarmeas, N., & Stern, Y

2002) و توانایی مضاعفی برای به خدمت گرفتن فرایندهای شناختی از قبل موجود و شبکه‌های مغزی جایگزین را نشان می‌دهد

(استرن، 2007). افزایش سن بر فرایندهای شناختی و فراشناختی تأثیری قابل ملاحظه می‌گذارد و احتمال وقوع نارسایی‌های

شناختی را افزایش می‌دهد (آدامسکی، آدلر، آپویس^۱ و همکاران، 2017).

با توجه به مطالب گفته شده و توجه به این نکته که فابینگ پدیده‌ای است که اخیراً به وجود آمده است، اما مطالعات مختلف

روابط بین فابینگ و متغیرهای مختلف روان‌شناختی را بررسی کرده‌اند. به عنوان مثال، اعتیاد به فیس بوک و اینترنت (وو،

چئونگ، کو، و هونگ^۲، 2013)، اضطراب (گوآزینی، دورادونی، کاپلی^۳ و همکاران، 2019)، انزوای اجتماعی (فامینگ)،

افسردگی، مشکلات بهداشت روان (فراست و ریک وود^۴، 2017) اعتیاد به گوشی‌های هوشمند، کاهش رضایت از زندگی

(ساماها و هاوی^۵، 2016)، عدم کنترل خود. بنابراین این پژوهش نیز با هدف نقش فابینگ در ارتباط با شاخص ذخیره شناختی و

خودراهبری یادگیری در دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت.

روش

روش پژوهش حاضر با توجه ماهیت آن از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد

اسلامی واحد شاهرود در سال تحصیلی 1399-1400 است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران

استفاده شد که برابر 263 نفر است. روش نمونه‌گیری به صورت در دسترس است. روش اجرای کار به این صورت بود که

پس از انتخاب افراد گروه نمونه هر سه مقیاس فابینگ داگلاس و همکاران (2018)، شاخص ذخیره شناختی نوسی، مالی و

موندینی (۲۰۱۲) و خودراهبری در یادگیری به وسیله فیشر، کینگ و تاگو (2001) در اختیار آن‌ها قرار گرفت. داده‌ها با

استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و روش همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل شدند.

ابزارها

مقیاس فابینگ:

¹ Adamski, N., Adler, M., Opwis, K

² Wu, A. M. S., Cheung, V. I., Ku, L

³ Guazzini, A., Duradoni, M., Capelli, A

⁴ Frost, R. L., & Rickwood, D. J

⁵ Samaha, M., & Hawi, N. S

این مقیاس در ابتدا توسط داگلاس و همکاران^۱ (2018) ساخته شده است. این مقیاس شامل 15 ماده است و در مقیاس هفت درجه‌ای لیکرت اندازه‌گیری می‌شود: (1: هرگز، 7: همیشه). مقیاس از سه خرده مقیاس تشکیل شده است: تعارض بین فردی، مزوی ساختن خود، و تأیید مسئله. داگلاس و همکاران (2018) نشان دادند این مقیاس از قابلیت اطمینان خوبی از 0.85 تا 0.92 و روایی همگرا برخوردار است.

پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی:

برای سنجش ذخیره شناختی از پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی (نوسی، مالی و موندینی^۲، ۲۰۱۲) استفاده شد. این آزمون بر اساس گزارش‌های صورت گرفته ضریب اعتبار قابل قبولی (0/62) دارد. سه عامل میزان تحصیلات، فعالیت‌های شغلی و اوقات فراغت در این مقیاس اندازه‌گیری می‌شوند. اولین بخش این مقیاس، شامل چند داده جمعیت شناختی (تاریخ و محل تولد، جنسیت، محل زندگی، ملیت و وضعیت تأهل) می‌شود و ۲۰ گویه بعدی به سه بخش تحصیلات، فعالیت‌های شغلی و اوقات فراغت اختصاص دارد و برای هر یک از بخش‌ها نمره جداگانه‌ای محاسبه می‌شود.

CRI تحصیلی: ترکیب سال‌های تحصیل و دوره‌های تعلیم (حداقل شش ماهه)، نمره خام شاخص تحصیلی حاصل جمع این دو تا است.

CRI فعالیت‌های شغلی: حرفه‌های بزرگسالی بر پایه میزان درگیری شناختی و مسؤولیت شخصی، مشاغل را می‌تواند به پنج سطح تقسیم کرد: کارهای یدی غیر مهارتی (مثال کشاورزی، رانندگی، مسؤول تلفنخانه)؛ کارهای یدی مهارتی (مثال پیشه‌وری، کارمند یا آرایشگر)؛ کارهای مهارتی غیر یدی یا فنی (مثال بازرگانی، مربی مهد یا بنگاه معاملات مشاغل حرفه‌ای (مثال وکالت، روان‌شناس یا پزشک عمومی)؛ و حرفه‌هایی با سطح شناختی بالا (مثال استاد دانشگاه، قاضی یا مدیر سطح بالا). نمره خام این مقیاس شامل مجموع حاصل ضرب تعداد سال‌های هر شغل و سطح آن شغل (از ۱ تا ۵) که در بالا توضیح داده شد.

CRI اوقات فراغت: فعالیت‌های تفریحی که از نظر شناختی تحریک‌کننده هستند (خارج از ساعت کار یا زمان مدرسه): ۱۶ گویه دارد که شامل فعالیت‌های ذهنی (مثال خواندن روزنامه یا کتاب و نواختن موسیقی)، فعالیت‌های اجتماعی (مشارکت در

¹ Douglas

² Nucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S

امور خیریه، رفتن به موزه یا سفر) و فعالیت‌های فیزیکی (مثل ورزش و رقص) است. فراوانی فعالیت هرگز به ندرت و اغلب / همیشه) و تعداد سال تعداد سال‌های پرداخت به هر فعالیت) پرسیده می‌شود. نمره خام این مقیاس، تعداد کل سال‌های پرداختن به همه فعالیت‌هایی که اغلب همیشه انجام شده‌اند. همچنین سؤالی مرتبط با تعداد فرزند (با ضریب ۵) در این مقیاس قرار دارد (نوسی، ماپلی و موندینی، ۲۰۱۲).

مقیاس خودراهبری یادگیری:

مقیاس خودراهبری در یادگیری به وسیله فیشر، کینگ و تاگو (2001) ساخته شده است و دارای 38 گویه در سه مؤلفه خود کنترلی، خود مدیریتی و رغبت به یادگیری است. این مقیاس بر اساس طیف 5 درجه‌ای لیکرت (1ء کاملاً مخالفم تا 5= کاملاً موافقم) نمره گذاری می‌شود، برای سنجش مقدار خودکنترلی از 13 گویه استفاده شده است که شامل گویه‌های 3-5-8-37-36-35-34-33-21-17-16-13-10 می‌باشد. برای سنجش مقدار خودمدیریتی از 15 گویه شامل گویه‌های 1-2-4-6-7-11-14-18-19-20-26-27-29-30-31 استفاده شده است، برای سنجش مقدار رغبت برای یادگیری از 10 گویه شامل گویه‌های 9-12-15-23-22-24-25-28-32 استفاده شده است.

این مقیاس به وسیله نادى و سجادیان (1385) هنجاریابی و ترجمه شده است و ضریب پایایی آن 0/83 بدست آمده است، ضریب پایایی خودکنترلی، خود مدیریتی و رغبت به یادگیری به وسیله نادى و سجادیان (1390) به ترتیب 0/82، 0/72، 0/81 گزارش شده است. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی در ایران در سال (1385) برای بررسی روایی سازه ای، با استفاده از تحلیل عوامل به روش مؤلفه ها و چرخش از نوع واریماکس، در نهایت همان سه مؤلفه معرفی شده به وسیله سازندگان مقیاس نیز استخراج شد. یک نمونه پرسش این مقیاس به این شرح است: کارهایم را الویت بندی می‌کنم.

یافته‌ها

در جدول شماره 1 شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه شده است.

جدول 1. شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای پژوهش

کمینه	بیشینه	انحراف معیار	میانگین	تعارض بین فردی
9	21	2/4	14/6	

8	16	2/3	11/5	منزوی ساختن خود	فابینگ
8	14	2/2	12/2	تایید مسئله	
25	12	3/8	18/2	تحصیلات	
10	60	4/6	32/5	فعالیت شغلی	شاخص ذخیره شناختی
2	10	0/9	6/8	اوقات فراغت	
45	14	3/5	27/2	خود کنترلی	
51	15	4/4	33/5	خود مدیریتی	یادگیری خودراهبر
43	14	3/9	24/4	رغبت به یادگیری	

جدول 2. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

شاخص	1	2	3	4	5	6	7	8	9
تعارض بین فردی	1								
منزوی ساختن خود	0/32	1							
تایید مسئله	-0/43	-0/63	1						
تحصیلات	-0/21	-0/14	0/23	1					
فعالیت شغلی	-0/12	-0/18	0/27	0/44	1				
اوقات فراغت	-0/31	-0/14	0/17	0/58	0/45	1			
خود کنترلی	-0/12	-0/23	0/27	0/26	0/27	0/21	1		
خود مدیریتی	-0/19	-0/32	0/34	0/17	0/21	0/23	0/45	1	
رغبت به یادگیری	-0/23	-0/22	0/27	0/22	0/23	0/29	0/51	0/58	1

جدول فوق نشان می‌دهد بین فابینگ با شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری رابطه معنادار وجود دارد ($P < 0/05$).

جدول 3 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان در پیش بینی فابینگ بر اساس شاخص ذخیره شناختی را نشان می‌دهد.

جدول شماره 3. پیش بینی فایننگ بر اساس شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری

P	T	β	R^2 Ad	R^2	R	F	متغیرهای پیش بین	
			0/20	0/22	0/47	5/4	گام 1	
0/001	-3/6	0/2					تحصیلات	تعارض بین فردی
0/001	-2/5	0/3					فعالیت شغلی	
0/001	-3/7	0/07					اوقات فراغت	
			0/23	0/26	0/51	4/7	گام 1	
0/001	-2/6	0/5					تحصیلات	منزوی ساختن خود
0/001	-2/7	0/4					فعالیت شغلی	
0/61	0/5	0/01					اوقات فراغت	
			0/21	0/23	0/48	6/9	گام 1	
0/001	3/3	0/4					تحصیلات	تایید مسئله
0/001	3/5	0/6					فعالیت شغلی	
0/1	4/1	0/3					اوقات فراغت	
			0/9	0/10	0/32	4/6	گام 1	
0/51	0/9	0/01					خود کنترلی	تعارض بین فردی
0/24	1/2	0/03					خود مدیریتی	

0/20	1/5	0/01	رغبت به یادگیری				
			گام 1	3/7	0/33	0/11	0/9
0/4	1/6	0/01	خود کنترلی				
0/13	1/2	0/02	خود مدیریتی				
0/27	0/8	0/01	رغبت به یادگیری				
			گام 1	4/4	0/35	0/13	0/12
0/04	2/7	0/14	خود کنترلی				
0/001	3/2	0/2	خود مدیریتی				
0/001	-3/2	-0/3	رغبت به یادگیری				

جدول 3 نشان می‌دهد که شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری در پیش‌بینی فابینگ نقش معنادار دارد.

بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر نقش فابینگ در ارتباط با شاخص ذخیره شناختی و خودراهبری یادگیری در دانشجویان دختر و پسر بود. از این رو با توجه به مدل پژوهش یافته‌های پژوهش مورد تبیین قرار می‌گیرد.

نتایج پژوهش نشان داد شاخص ذخیره شناختی در ابعاد تحصیلی، شغل و اوقات فراغت در پیش‌بینی فابینگ نقش معنادار دارد. در تبیین این نتایج می‌توان گفت الگوی شناختی - اجتماعی هیجان‌های تحصیلی فرض می‌کند کیفیت دانشگاه مناسب می‌تواند این باور را به دانشجویان القا کند که فعالیت‌های دانشگاهی ارزشمندند و در نتیجه باعث شکل‌گیری هیجان‌های مثبت در دانشجویان می‌شود. به عبارت دیگر دانشجویی که باور دارد دانشگاه و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دارای ساختار مشخص است، به این نتیجه می‌رسد که مواد یادگیری و فعالیت‌های دانشگاهی ارزشمندند و می‌تواند بر آنها کنترل داشته باشد. چنین دانشجویی از کلاس لذت می‌برد و دچار خستگی و اضطراب نمی‌شود (گوئتز و همکاران، 2009). و این باعث می‌شود که کمتر به آگوشی همراه وابسته شود.

از سوی دیگر دانشجویان در معرض خطر فابینگ بیشتر اوقات فراغت خود را به بازی‌های آنلاین یا چت آنلاین یا وق گذرانی در فضای مجازی می‌گذرانند. در نتیجه، آنها وقت ندارند که در دنیای واقعی با افرادی مانند خانواده و دوستانشان تعامل داشته باشند. این فعالیت‌ها منجر به مشکلات بین فردی میشود زیرا این جوانان در دنیای مجازی راحتی‌رند، جایی که می‌توانند احساسات و افکار خود را به صورت ناشناس بیان کنند. بنابراین عدم برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت و مشغول شدن به تلفن همراه نیز می‌تواند نقش فابینگ را در زندگی فرد پررنگ‌تر کند.

از سوی دیگر نتایج پژوهش نشان داد خودراهبری یادگیری نیز در پیش‌بینی فابینگ نقش معنادار دارد. در تبیین این نتایج می‌توان گفت خودتنظیمی متشکل از سه فرایند خود مشاهده‌ای، خود قضاوتی و خود واکنشی است. در حقیقت، خود تنظیمی انسان را قادر می‌سازد تا رفتار خود را پایش نموده و با توجه به معیارها و استانداردهایی که دارد، در مورد رفتار خود قضاوت نماید و سپس از طریق اعمال پاداش، تنبیه و تغییرات محیطی به برنامه‌ریزی و سازماندهی رفتار خود بپردازد (بندورا¹، 2001). معیارها و استانداردها همراه با اهداف و اهمیت دستیابی به اهداف در هر فرد متفاوت بوده و از جمله عواملی هستند که قضاوت فرد در مورد رفتار و قابلیت خودراهبری را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین، از آنجائیکه خودتنظیمی تلاش فرد جهت رسیدن به هدف از طریق تحمل پیامدهای منفی کوتاه مدت و درک اهمیت پیامدهای مثبت بلند مدت رفتار است، لذا در این مطالعه به نظر می‌رسد که عوامل تأثیر گذار و ترغیب کننده استفاده افراطی از تلفن همراه بر خودتنظیمی رفتار غلبه نموده است. در زمینه اعتیاد به تلفن همراه نیز، نتایج با یافته‌های لاروس و آستین² (2001) در زمینه استفاده اینترنت که مشابه با رفتار استفاده از تلفن همراه در نظر گرفته شده است همسو می‌باشد. آنها معتقدند که داشتن مهارت ناکافی خودمدیریتی در خصوص استفاده از اینترنت منجر به اعتیاد بدان می‌گردد. در حقیقت، کاربران تلفن همراه ممکن است از مضرات استفاده بیش از حد و اعتیاد به تلفن همراه آگاه باشند، اما مقایسه میان پیامدهای مثبت و منفی حاصل از رفتار استفاده، می‌تواند استانداردهای مطلوب فرد را به تعلیق انداخته و موجب گردد فرد در رفتارهای اعتیادآوری همچون اعتیاد به تلفن همراه درگیر شود.

منابع

¹ Bandura A

² Laros R, Mastro D, Eastin MS

آهنچیان، م.ر.، و عصاررودی، ع.ق. (1394). ارتباط سبک تصمیم‌گیری و یادگیری خود راهبر در دانشجویان هوشبری.

مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(1): 24-32.

شیرزاد، مجید؛ ترقی خواه، نیر؛ محمدی، جواد. (1398). سواد اطلاعاتی، یادگیری خودتنظیم و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان

دختر تحصیلات تکمیلی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 6(3): 25-34.

یوسفی، ع.ر.، و گردانشکن، م. (1389). مروری بر توسعه یادگیری خودراهبر. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،

10(5): 776-783.

Adamski, N., Adler, M., Opwis, K., & Penner, I. K. (2016). A pilot study on the benefit of cognitive rehabilitation in Parkinson's disease. *Therapeutic Advances in Neurological Disorders*, 9(3), 153-164

Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., & Snyder, P. J. (2013). The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. *Focus*, 11(1), 96-106

Anderson, M. (2019). *Mobile technology and home broadband 2019*. Washington, DC: Pew Research Center

Dwyer, R. J., Kushlev, K., & Dunn, E. W. (2018). Smartphone use undermines enjoyment of face-to-face social interactions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 78, 233-239

Ferris, R. J. (2003). Internet addiction disorder: causes, symptoms and consequences. <http://www.Chem.vt.edu/chem.-dept/dessy/honors/papers.ferris.html>

Fisher, M. King, J., & Tague, G. (2001). Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. *Nurse Educ Today*, 2001; 21(7): 516-25

Frost, R. L., & Rickwood, D. J. (2017). A systematic review of the mental health outcomes associated with Facebook use. *Computers in Human Behavior*, 76, 576-600.

Guazzini, A., Duradoni, M., Capelli, A., & Meringolo, P. (2019). An explorative model to assess individuals' phubbing risk. *Future Internet*, 11, 1-13.

- Karadag, E., Tosuntas, S. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Sahin, B. M., ... Babadag, B. (2015). Determinants of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: A structural equation model. *Journal of Behavioral Addictions*, 4, 60–74.
- Karadag, E., Tosuntas, S. B., Erzen, E., Duru, P., Bostan, N., Sahin, B. M., & Babadag, B. (2016). The virtual world's current addiction: Phubbing. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*, 3, 250–269.
- Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. *Computers in Human Behavior*, 31, 343–350
- Nucci, M., Mapelli, D., & Mondini, S. (2012). Cognitive Reserve Index questionnaire (CRIq): a new instrument for measuring cognitive reserve. *Aging Clinical and Experimental Research*. 24(3), 218-226.
- Prince, M. J. (2015). World Alzheimer Report 2015: the global impact of dementia: an analysis of prevalence, incidence, cost and trends. *Alzheimer's Disease International*.
- Revilla, M., Cornilleau, A., Cousteaux, A. S., Legleye, S., & de Pedraza, P. (2016). What is the gain in a probability-based online panel of providing Internet access to sampling units who previously had no access? *Social Science Computer Review*, 34, 479–496
- Samaha, M., & Hawi, N. S. (2016). Relationships among smartphone addiction, stress, academic performance, and satisfaction with life. *Computers in Human Behavior*, 57, 321–325.
- Scarmeas, N., & Stern, Y. (2004). Cognitive reserve: implications for diagnosis and prevention of Alzheimer's disease. *Current Neurology and Neuroscience Reports*. 4(5), 374-380.
- Stern, Y. (2002). What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. *Journal of the International Neuropsychological Society*. 8(3), 448- 460.
- Stern, Y. (2006). Cognitive reserve and Alzheimer disease. *Alzheimer's Disease and Associated Disorders*. 20(2), 112-117.
- Stern, Y. (2009). Cognitive reserve. *Neuropsychologia*. 47(10), 2015-2028.

- Stern, Y. (2012). Cognitive reserve in ageing and Alzheimer's disease. *The Lancet Neurology*, 11(11), 1006-1012.
- T'ng, S. T., Ho, K. H., & Low, S. K. (2018). Are you “phubbing” me? The determinants of phubbing behavior and assessment of measurement invariance across sex differences. *International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences*, 7, 159–190.
- Vanden Abeele, M. M. P., Hendrickson, A. T., Pollmann, M. M. H., & Ling, R. (2019). Phubbing behavior in conversations and its relation to perceived conversation intimacy and distraction: An exploratory observation study. *Computers in Human Behavior*, 100, 35–47.
- Wu, A. M. S., Cheung, V. I., Ku, L., & Hung, E. P. W. (2013). Psychological risk factors of addiction to social networking sites among Chinese smartphone users. *Journal of Behavioral Addictions*, 2, 160–166.
- Young, K. (1998). “Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery”. *Journal Behavior Scientist*, 24(1): 8-14
- Zhou L F, Du Y, Qin L, Zhao Z. (2012). Abnormal white matter integrity in adolescents with internet addiction disorder: A Tract-Based Spatial Statistics Study. *Psychology and Psychiatry* .<http://medicalxpress.com/news/2012-01-internet-addiction-disorder-characterizedabnormal.html#jCp>